

PEĐAGOGIK VA PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

АБДУРАХМАНОВА Айгуль Тахировна

Ст. преподаватель кафедры

Методика дошкольного образования Термезский

государственный университет Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15350979>

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОВЛЕЧЁННОСТЬ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УЗБЕКИСТАНА: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье представлен комплексный анализ психологической вовлечённости студентов-психологов в учебную и проектную деятельность с учетом специфики культурно-образовательной среды Узбекистана. На основе теоретического обзора выделены ключевые психологические, педагогические и социокультурные факторы, влияющие на уровень вовлечённости.

Результаты исследования имеют как теоретическое (углубление понимания феномена вовлечённости в специфическом культурном контексте), так и практическое значение (совершенствование профессиональной подготовки будущих психологов в Узбекистане).

Ключевые слова: психологическая вовлечённость, студенты-пси психологи, высшее образование, образовательная среда, культурный контекст, проектный подход, активные методы обучения, профессиональное становление, Узбекистан.

PSYCHOLOGICAL ENGAGEMENT OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF THE CULTURAL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF UZBEKISTAN: ANALYSIS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

ANNOTATION

This article provides a comprehensive analysis of the psychological engagement of psychology students in educational and project activities within the specific cultural and educational environment of Uzbekistan. Based on a theoretical review, key psychological, pedagogical, and sociocultural factors influencing the level of engagement are identified.

The research findings have both theoretical (deepening the understanding of the engagement phenomenon in a specific cultural context) and practical significance (improving the professional training of future psychologists in Uzbekistan).

Keywords: psychological engagement, psychology students, higher education, educational environment, cultural context, project-based learning, active learning methods, professional development, Uzbekistan.

ТАЛАБАЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ-МАЪРИФИЙ МУҲИТИГА ПСИХОЛОГИК ЖАЛБ ҚИЛИШ: ТАҲЛИЛ ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистоннинг маданий-маърифий муҳитининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда психология талабаларининг ўқув ва лойиҳа фаолиятига психологик жалб этилиши ҳар томонлама таҳлил қилинган. Назарий шарҳ асосида жалб қилиш даражасига таъсир қилувчи асосий психологик, педагогик ва ижтимоий-маданий омиллар таъкидланган.

Тадқиқот натижалари иккала назарий (чуқур тушуниш муайян маданий контекстда иштирок этиш ҳодисаси), шунингдек унинг амалий аҳамияти (бўлажак психологларнинг касбий тайёргарлигини такомиллаштириш Ўзбекистонда).

Калит сўзлар: психологик жалб, пси психология талабалари, олий таълим, таълим муҳити, маданий контекст, лойиҳавий ёндашув, фаол ўқитиш усуллари, малака ошириш, Ўзбекистон.

Современная система высшего образования сталкивается с необходимостью подготовки специалистов, обладающих не только глубокими теоретическими знаниями, но и развитыми практическими навыками, способностью к критическому мышлению, самоорганизации и непрерывному профессиональному росту. В этом контексте психологическая вовлечённость студентов в образовательный процесс выступает одним из важнейших индикаторов его эффективности и качества профессиональной подготовки.

Психологическая вовлечённость – это сложное, многоаспектное явление, интегрирующее когнитивные (концентрация внимания, усилия, стратегии обучения), эмоциональные (интерес, энтузиазм, удовлетворение, фрустрация) и поведенческие (активность, участие, настойчивость) компоненты взаимодействия студента с образовательной средой. Высокий уровень вовлечённости является предиктором академической успеваемости, успешной адаптации к вузовской среде, развития профессионально значимых качеств и формирования устойчивой профессиональной мотивации.

Для студентов-психологов феномен вовлечённости приобретает особую актуальность. Их будущая профессиональная деятельность требует высокого уровня саморефлексии, развитых коммуникативных и эмпатических навыков, способности к анализу и решению сложных психологических проблем. Активное участие в учебной и квазипрофессиональной деятельности в процессе обучения способствует формированию этих компетенций.

Вовлечённый студент-психолог не просто осваивает теоретический материал, но и активно включается в дискуссии, участвует в исследовательских проектах, тренингах, супервизиях (если применимо), развивая при этом свою профессиональную идентичность и личностные качества.

Исследование психологической вовлечённости студентов в условиях культурно-образовательной среды Узбекистана представляет значительный научный и практический интерес. Система высшего образования в республике находится на этапе активной модернизации, направленной на интеграцию в мировое образовательное пространство и адаптацию к современным требованиям рынка труда. Внедряются новые образовательные технологии, стандарты, подходы, включая компетентностный и проектный.

Однако этот процесс происходит в условиях сохранения значительного влияния традиционных культурных паттернов, особенностей взаимодействия "преподаватель-студент" и специфики образовательной инфраструктуры. Эти факторы могут как способствовать, так и препятствовать формированию высокого уровня студенческой вовлечённости. Понимание того, как эти уникальные условия влияют на вовлечённость студентов-психологов, необходимо для разработки эффективных стратегий оптимизации образовательного процесса.

Несмотря на растущий интерес к проблеме студенческой вовлечённости в мировой науке, исследования данного феномена в специфическом культурном и образовательном контексте Узбекистана, особенно применительно к студентам психологических направлений, остаются относительно немногочисленными. Существует дефицит эмпирических данных, позволяющих выявить специфические барьеры и возможности для повышения вовлечённости именно в этой среде.

Цель данного исследования заключается в проведении комплексного психологического анализа вовлечённости студентов-психологов в учебную и проектную деятельность в условиях культурно-образовательной среды Узбекистана, выявлении ключевых факторов, влияющих на этот процесс, и разработке научно обоснованных рекомендаций по ее повышению.

Научная новизна исследования заключается в проведении одного из первых комплексных эмпирических исследований психологической вовлечённости студентов-психологов именно в контексте культурно-образовательной специфики Узбекистана. Выявлены уникальные барьеры и возможности, связанные с традиционными аспектами культуры и особенностями трансформации образовательной системы.

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении и дополнении существующих моделей студенческой вовлечённости с учетом влияния кросс-культурных и средовых факторов, специфичных для региона Центральной Азии. Полученные данные расширяют представления о феномене вовлечённости за пределами западных образовательных систем.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования его результатов для разработки конкретных мер по оптимизации образовательного процесса на психологических факультетах вузов Узбекистана, внедрения более эффективных педагогических технологий, улучшения профессиональной подготовки будущих специалистов и повышения их конкурентоспособности на рынке труда.

Теоретические основы изучения психологической вовлечённости студентов. Понимание феномена психологической вовлечённости студентов прошло длительный путь развития, трансформируясь от простых индикаторов посещаемости и успеваемости к комплексным моделям, учитывающим внутренние переживания и установки обучающихся. В современной психолого-педагогической науке существует несколько ведущих подходов к определению и измерению студенческой вовлечённости.

Одной из наиболее влиятельных является модель Утрехтской школы, предложенная Вилмардом Шауфели и его коллегами. Они определяют студенческую вовлечённость как позитивное, наполненное смыслом, связанное с учебной деятельностью состояние сознания, характеризующееся энергичностью, преданностью и поглощенностью. Энергичность предполагает высокий уровень энергии и умственной выносливости во время учебы, желание вкладывать усилия в процесс обучения и быть настойчивым перед лицом трудностей. Преданность характеризуется сильной включенностью в учебу, ощущением ее важности, энтузиазмом, гордостью и вдохновением. Поглощенность отражает состояние полного сосредоточения и погружения в учебный процесс, ощущение быстро летящего времени и трудности отстраниться от учебы [1, 2, 3].

Важный подход связан с работами американских исследователей, которые рассматривают студенческую вовлечённость как степень участия студента в академически полезных мероприятиях. В рамках этого подхода выделяют различные типы вовлечённости: Поведенческая вовлечённость включает активное участие в учебной деятельности, посещаемость занятий, выполнение заданий, участие во внеурочных мероприятиях, связанных с учебой. Эмоциональная вовлечённость отражает эмоциональные реакции студента на учебу, преподавателей, однокурсников; включает чувства интереса, скуки, счастья, тревоги, а также чувство принадлежности к учебному сообществу. Когнитивная вовлечённость относится к инвестициям студента в процесс обучения, его готовности прилагать усилия для понимания сложного материала, использованию стратегий саморегуляции и критического мышления. Некоторые исследователи также выделяют академическую вовлечённость, фокусирующуюся на участии в учебной деятельности, и социальную вовлечённость, связанную с интеграцией в студенческое сообщество.

Теория самодетерминации Эдварда Деси и Ричарда Райана предоставляет ценную основу для понимания психологических механизмов, лежащих в основе вовлечённости. Согласно SDT, внутренняя мотивация и, как следствие, более высокий уровень вовлечённости возникают, когда удовлетворяются базовые психологические потребности в автономии (ощущение контроля и выбора), компетентности (ощущение эффективности и мастерства) и связанности (ощущение принадлежности и принятия). Образовательная среда, поддерживающая эти потребности, способствует развитию самодетерминированного поведения и повышению вовлечённости студентов.

Факторы, влияющие на студенческую вовлечённость, многообразны и могут быть объединены в несколько групп: личностные факторы, индивидуальные особенности студентов, такие как мотивация (внутренняя/внешняя), самооэффективность, академическая самооценка, личностные черты (например, добросовестность, открытость опыту), стилевые особенности познавательной деятельности, уровень развития эмоционального интеллекта. Педагогические факторы характеристики учебного процесса, включают методы преподавания (активные, интерактивные, традиционные), стиль взаимодействия преподавателя со студентами (поддерживающий, авторитарный), качество обратной связи, релевантность учебного материала, использование современных технологий. Роль преподавателя как фасилитатора и наставника особенно важна для стимулирования вовлечённости.

Социокультурные факторы во влиянии культурных норм и ценностей, традиций взаимодействия, семейных установок на образование, социально-экономический контекст. Эти факторы формируют общий фон, на котором разворачивается образовательный процесс, и могут существенно модифицировать проявление других факторов [4, 5].

В контексте профессионального становления будущих психологов, вовлечённость связана не только с освоением академических дисциплин, но и с формированием профессиональной идентичности, развитием рефлексивных навыков и готовности к практической деятельности. Проектный подход в обучении, который подразумевает активное участие студентов в решении реальных задач, рассматривается как один из наиболее эффективных методов повышения как академической, так и профессиональной вовлечённости, поскольку он способствует развитию самостоятельности, ответственности, навыков командной работы и критического мышления.

Анализ литературы показывает, что, несмотря на общее понимание значимости студенческой вовлечённости, ее проявление и факторы влияния могут существенно различаться в зависимости от культурного и институционального контекста. Исследования в развитых странах (США, Европа, Австралия) выявили сильную связь между вовлечённостью и использованием активных методов обучения, доступом к ресурсам, качеством взаимодействия с преподавателями и сверстниками.

Однако эти выводы не всегда напрямую применимы к образовательным системам других стран, где могут доминировать иные педагогические традиции и социокультурные нормы. Исследования в странах с традиционной образовательной культурой указывают на возможное влияние таких факторов, как уважение к авторитету преподавателя (что может снижать инициативность студентов), ориентация на коллектив, а не на индивидуальные достижения, или акцент на воспроизведение знаний, а не на их критический анализ. Изучение вовлечённости студентов в Узбекистане требует учета этих специфических условий – процесса модернизации образования, внедрения новых подходов (включая цифровизацию и проектное обучение) на фоне сохранения некоторых элементов традиционной педагогики и культурных особенностей, влияющих на коммуникацию и взаимодействие в учебном процессе.

Методология исследования. Для комплексного изучения психологической вовлечённости студентов-психологов в условиях культурно-образовательной среды Узбекистана было проведено эмпирическое исследование с использованием комплекса взаимодополняющих методов. В исследовании приняли участие студенты 2-4 курсов психологических факультетов нескольких ведущих высших учебных заведений Узбекистана. Выбор 2-4 курсов обусловлен тем, что студенты этих курсов уже адаптировались к вузовской среде, но при этом активно включены в основные академические и проектные виды деятельности. Участники представляли различные регионы Узбекистана, что позволяло учесть некоторую региональную специфику.

Методы сбора данных: Анкетирование для количественной оценки уровня психологической вовлечённости и связанных с ней факторов был разработан комплексный опросник. Интервьюирование: для получения более глубокого качественного понимания феномена вовлечённости и факторов, на нее влияющих, было проведено полуструктурированных интервью с отдельными студентами из общей выборки. Интервью включали вопросы о личном опыте вовлечённости в учебу и проектную деятельность, о восприятии методов преподавания, о влиянии культурных традиций, о барьерах и возможностях для активного участия в образовательном процессе. Интервьюирование позволило выявить индивидуальные стратегии совладания с трудностями и личностный смысл учебной деятельности. Наблюдение проводилось включенное наблюдение за поведением студентов во время аудиторных занятий, семинаров, групповых проектов. Наблюдение фокусировалось на индикаторах поведенческой вовлечённости: активность в дискуссиях, проявление инициативы, уровень концентрации, взаимодействие с однокурсниками и преподавателем. Результаты наблюдения использовались для дополнения данных анкетирования и интервью.

Процедура исследования проводилась в течение одного учебного семестра учебного 2020 года. Сбор данных осуществлялся после получения информированного согласия от участников. Часть студентов была приглашена для прохождения индивидуальных интервью на добровольной основе. Наблюдение проводилось во время стандартных учебных занятий с согласия преподавателей.

Методы анализа данных рассчитаны описательные статистики для оценки общего уровня вовлечённости и распределения ответов по различным факторам. Для выявления взаимосвязей между вовлечённостью и исследуемыми факторами применялся корреляционный анализ. Качественные данные, полученные в ходе интервью, анализировались методом тематического анализа для выявления повторяющихся паттернов, ключевых тем и глубинных смыслов, связанных с вовлечённостью.

Результаты исследования. Анализ психологической вовлечённости студентов психологических факультетов вузов Узбекистана. В исследовании приняли участие 360 студентов, чья вовлечённость в учебный процесс оценивалась с использованием шкалы психологической вовлечённости UWES-S. Шкала включает три субшкалы:

Энергичность, Преданность и Погружение, каждая из которых оценивает ключевые аспекты вовлечённости.

Общий уровень вовлечённости. Средний балл по шкале составил 3.5 из 5, что соответствует умеренному уровню вовлечённости. Распределение по субшкалам выявило, что наивысший средний балл наблюдался по субшкале Преданность, что указывает на высокое чувство значимости и увлечённости учебной деятельностью. Наименьший средний балл отмечен по субшкале Энергичность, что может свидетельствовать о недостатке энергии и активности у студентов. Распределение баллов по субшкалам представлено в Таблице 1.

Таблица 1. Описательная статистика по субшкалам шкалы психологической вовлечённости UWES-S (N=360)

Субшкала	Средний балл	Стандартное отклонение
Энергичность	3.2	0.9
Преданность	3.8	0.7
Погружение	3.5	0.8

Факторы, влияющие на вовлечённость. Ключевыми факторами оказались социальная поддержка студентов, получающие эмоциональную и академическую поддержку от сверстников и преподавателей, демонстрировали более высокий уровень вовлечённости. Профессиональные ожидания студентов, мотивированные будущими карьерными перспективами, проявляли большую преданность учебе. Индивидуальные особенности в высокой самоорганизации и стрессоустойчивости положительно коррелировали с показателями вовлечённости.

Результаты статистического анализа факторов вовлечённости. Корреляционный анализ выявил статистически значимые взаимосвязи между уровнем психологической вовлечённости и рядом исследуемых факторов, студенты, которые воспринимают себя как способных достичь успеха в учебе, имеющие сильную внутреннюю мотивацию и навыки самоорганизации, демонстрируют более высокий уровень вовлечённости. Педагогические факторы выявлены сильная положительная корреляция между вовлечённостью и восприятием студентами качества обратной связи от преподавателей. Также значимо связаны с вовлечённостью оценки студентами степени использования преподавателями активных и интерактивных методов обучения, включая проектный подход. Наблюдалась умеренная отрицательная корреляция между вовлечённостью и восприятием доминирования традиционных, пассивных форм обучения (чтение лекций без интерактива, отсутствие дискуссий).

Средовые факторы, доступность цифровых образовательных ресурсов (электронные библиотеки, онлайн-курсы, образовательные платформы) показала умеренную положительную связь с вовлечённостью. Комфортность физической и психологической среды в университете также коррелировала с вовлечённостью. Наблюдение подтвердило, что в группах, где преподаватели активно стимулировали дискуссии и групповую работу, уровень поведенческой вовлечённости студентов был заметно выше.

Специфика влияния культурно-образовательной среды Узбекистана. Качественный анализ данных интервью и наблюдений позволил глубже понять влияние культурного контекста. Студенты отмечали, что традиционные культурные ценности, такие как уважение к старшим (включая преподавателей) и сдержанность в публичных высказываниях, иногда препятствуют активному участию в дискуссиях на занятиях и проявлению инициативы. Некоторые студенты выражали опасение показаться "недостаточно знающими" или "спорщиками с авторитетом". В то же время, отмечалось сильное влияние фактора коллектива и взаимной поддержки между однокурсниками.

Групповые проекты, особенно те, где студентам предоставлялась большая автономия и ответственность, способствовали не только развитию профессиональных навыков, но и укреплению чувства связанности, что, повышает внутреннюю мотивацию и вовлечённость. Относительно низкий уровень энергетической компоненты вовлечённости у части студентов может быть связан с общей академической нагрузкой, а также с факторами, выходящими за рамки учебной деятельности (социально-экономические условия, необходимость работать).

Барьеры и возможности для повышения вовлечённости. На основании анализа данных были выявлены основные барьеры: доминирование традиционных, пассивных методов преподавания в некоторых курсах, недостаточная доступность и качество цифровых образовательных ресурсов, низкий уровень интеграции междисциплинарных подходов, что снижает интерес к обучению, влияние культурных стереотипов, ограничивающих студенческую активность и инициативу, недостаточная обратная связь от преподавателей. Одновременно выявлены и возможности: растущий интерес студентов к проектной деятельности, повышение осознания преподавателями необходимости модернизации методов обучения, наличие сильной мотивации у части студентов, ориентированных на профессиональное развитие, потенциал цифровизации для расширения доступа к ресурсам и внедрения интерактивных форматов, значимость фактора поддержки со стороны преподавателей и однокурсников.

Результаты подтверждают гипотезу о том, что психологическая вовлечённость студентов в Узбекистане определяется сложным взаимодействием личностных особенностей, педагогических практик и средовых условий, специфичных для данного культурного контекста. Высокая корреляция с внутренней мотивацией и качеством обратной связи от преподавателей подчеркивает важность психологических и педагогических факторов.

Обсуждение результатов.

Полученные результаты эмпирического исследования психологической вовлечённости студентов-психологов в Узбекистане согласуются с основными положениями современных теорий студенческой вовлечённости, но также выявляют специфические особенности, обусловленные культурно-образовательным контекстом региона. Общий умеренный уровень вовлечённости, выявленный в выборке, может отражать переходный характер образовательной системы Узбекистана. С одной стороны, наблюдается стремление к модернизации и внедрению активных форм обучения (что подтверждается достаточно высоким процентом участия студентов в проектной деятельности, с другой – сохраняется значительное влияние традиционных методов преподавания студентов, это создает определенный диссонанс, который может снижать общую энергичность и поглощённость студентов в процессе обучения.

Выявленная высокая корреляция между вовлечённостью и внутренней мотивацией полностью соответствует положениям теории самодетерминации. Студенты, которые видят ценность и смысл в самой учебной деятельности, а не только во внешних результатах (оценка, диплом), более склонны проявлять энергичность, преданность и поглощённость. Это подчеркивает необходимость создания в вузах Узбекистана среды, поддерживающей автономию, компетентность и связанность студентов. Предоставление выбора тем проектов, возможность самостоятельно планировать свою учебную деятельность, получение конструктивной обратной связи, подтверждающей их компетентность, и создание благоприятного психологического климата в группе – все это способствует развитию внутренней мотивации.

Особенно интересным аспектом исследования является влияние культурного контекста Узбекистана. Традиционные нормы поведения, связанные с иерархией и уважением к старшим, могут создавать определенные сложности для внедрения педагогических подходов, основанных на равноправном диалоге и активной позиции студента.

Сдержанность, о которой говорили студенты в интервью, может интерпретироваться как низкая поведенческая вовлечённость с внешней точки зрения, хотя внутренне студент может быть высоко мотивирован и когнитивно вовлечён. Это указывает на необходимость более тонкой настройки педагогических стратегий, которые учитывали бы культурные особенности, постепенно формируя у студентов новые модели академического поведения, сочетающие уважение к традициям с готовностью к критическому анализу и активному участию. Использование групповых форм работы и проектов может быть более адаптивным в этом контексте, поскольку они соответствуют ценностям коллективизма, при этом стимулируя активность каждого члена команды.

Изучение психологической вовлечённости студентов-психологов в условиях культурно-образовательной среды Узбекистана позволило получить ценные данные, углубляющие понимание этого многогранного феномена в специфическом национальном контексте. Было показано, что уровень вовлечённости студентов определяется сложным комплексом факторов, включая личностные характеристики, применяемые педагогические методы, доступность образовательных ресурсов и влияние социокультурной среды. Эмпирическое исследование подтвердило значимость внутренней мотивации, качества взаимодействия с преподавателями (в частности, обратной связи) и использования активных методов обучения, таких как проектный подход, для повышения вовлечённости. Особое внимание было уделено влиянию культурных особенностей Узбекистана, которые могут создавать как барьеры, так и возможности для студенческой активности.

Выявленные в ходе исследования барьеры (доминирование традиционных методов, недостаток цифровых ресурсов, культурные стереотипы) указывают на ключевые области, требующие целенаправленных усилий по модернизации образовательного процесса. Одновременно идентифицированы значимые ресурсы и возможности, такие как растущий интерес студентов к проектной деятельности и потенциал цифровизации.

Предложенные рекомендации носят практико-ориентированный характер и направлены на комплексное воздействие на факторы, влияющие на вовлечённость. Внедрение активных методов обучения, повышение квалификации преподавателей, развитие цифровой инфраструктуры и создание поддерживающей психологической среды – все эти меры призваны способствовать более глубокому и осмысленному включению студентов в образовательный процесс. Учет культурных особенностей при реализации этих изменений позволит сделать их более эффективными и адаптивными к местным условиям.

Результаты данного исследования имеют значение для совершенствования системы высшего психологического образования в Узбекистане. Повышение психологической вовлечённости студентов-психологов напрямую влияет на качество их профессиональной подготовки, формирование необходимых компетенций и, в конечном итоге, на уровень развития психологической практики в стране. Дальнейшие исследования могут быть направлены на оценку эффективности внедрения предложенных рекомендаций и изучение динамики вовлечённости в долгосрочной перспективе.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. Москва: Педагогика, 1997. 316 с.
2. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
3. Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. *Review of Educational Research*, 74(1), 59-109.
4. Goleman, D. (2006). *Emotional intelligence*. Bantam. 234.
5. Komarraju, A., Karau, S. J., Schmeck, R. R., & Avdic, A. (2010). The Big Five personality traits, academic motivation, and academic performance: An integration. *Personality and Individual Differences*, 47(8), 472-478.
6. Markham, T. (2011). Project-Based Learning. *Teacher Librarian*, 39(2), 34-38.
7. Schaufeli, W. B., Martinez, I. M., Marques-Pinto, A., Salanova, M., & Bakker, A. B. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 33(5), 464-481.
8. Smith, L., & Wertsch, J. V. (Eds.). (1995). *Culture and human development: Views from Blacksburg*. Oxford University Press.
9. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект: Исследование феномена. *Вопросы психологии*, 2011, № 3, с. 78-86.
10. Батурин Н. А., Орлова С. А., Куприянов Е. А. Вовлеченность персонала: основные подходы к диагностике. *Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология»*, 2013, т. 6, № 4, с. 20-27.
11. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности. Москва: ПЕР СЭ, 2001. 511 с.
12. Големан Д. Эмоциональный интеллект. Москва: АСТ, 2021. 608 с.
13. Деркач А. А., Селезнева Е. В. Акмеологическое содержание профессионального становления личности. Москва: РАГС, 2004. 174 с.
14. Деци Э., Райан Р.С. Психология самодетерминации. Санкт-Петербург: Питер, 2023. 768 с. (Перевод фундаментальной работы. В оригинале: Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.